

**ANALISA ADAB MURID TERHADAP GURU DALAM
IMPLEMENTASI PENGUATAN KURIKULUM
MERDEKA BERBASIS DEEP LEARNING DI PKBM AL-
YUSRO TINJAUAN BUKU TADZKIRATUS SAAMI' WAL
MUTAKALLIM**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI Untuk Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd)

Disusun Oleh:

ZAYBA AQILAH LIVIANRA

NIM: 1002147

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QOLAM
TANGERANG
2026 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses transformasi pengetahuan sekaligus internalisasi nilai dalam rangka membentuk manusia yang berilmu dan berkarakter. Konsep ini sejalan dengan pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹ Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya *transfer of knowledge*, tetapi juga *transfer of value* yang berorientasi pada pembentukan adab. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur.*” (HR. Ahmad No. 8952)²

Al-Qur’an juga menegaskan pentingnya ilmu yang disertai adab dalam QS. Al-Mujadilah: 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

¹ Ilham Wasi, “Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Landasan Menuju Pendidikan Nasional yang Humanis dan Utuh,” *Harian Fajar*, 8 Februari 2026, <https://harian.fajar.co.id/2026/02/08/filosofi-pendidikan-ki-hadjar-dewantara-landasan-menuju-pendidikan-nasional-yang-humanis-dan-utuh/>, diakses 3 Maret 2026.

² HR. Ahmad no. 8952; Al-Bukhari dalam *Al-Adab al-Mufrad* no. 273. Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*.

“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah:11)

Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan tinggi, namun tetap dalam kerangka iman dan nilai moral.

Dalam tradisi pendidikan Islam, adab murid terhadap guru bukan sekadar tata krama luar, tetapi merupakan fondasi utama agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat.³ Penelitian dalam perspektif pendidikan Islam menunjukkan bahwa adab mencakup penghormatan, kerendahan hati, kesabaran, serta sikap menerima ilmu dan bimbingan dari guru, sehingga hubungan antara murid dan guru mampu mendukung proses pembelajaran yang efektif dan bermakna.⁴ Konsep ini bahkan menegaskan bahwa adab harus didahulukan daripada ilmu itu sendiri, karena tanpa adab, ilmu yang diperoleh cenderung hanya menjadi informasi tanpa perubahan karakter yang substansial.⁵ Menurut kajian para ulama klasik seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *Adabul ‘Alim wal Muta’alim*, adab murid terhadap guru meliputi sikap tawadhu’ (rendah hati), mengakui ilmu dan kedudukan guru, serta mencari ridho guru sebagai bagian dari kesungguhan dalam menuntut ilmu.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa adab tidak hanya bersifat normatif, tetapi

³³ Ibnu Jama'ah, *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1354 H), 85.

⁴ Ibid., 87-88

⁵ Ibid., 84

⁶ Muhammad Husni, Ardani, “Adab Murid terhadap Guru Menurut Imam Nawawi Dalam Kitab Adabul “Alim wal Muta’alim” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 6, No. 2 (2023)

memiliki implikasi langsung terhadap kualitas proses pembelajaran, termasuk dalam konteks pendidikan modern.

Fenomena penurunan adab murid terhadap guru merupakan salah satu tantangan serius dalam dunia pendidikan kontemporer. Perkembangan teknologi digital yang pesat menyebabkan sebagian peserta didik lebih fokus pada gawai dan konten digital, sehingga cenderung menjadi kurang peka terhadap lingkungan sosial, termasuk dalam hal menghormati guru. Hal ini berdampak pada menurunnya sikap hormat serta perilaku prososial terhadap pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, berbagai kajian pendidikan juga menunjukkan adanya krisis moral yang ditandai dengan perilaku siswa seperti membantah guru, berbicara kurang sopan, hingga menantang otoritas guru, yang mencerminkan terjadinya pergeseran nilai sopan santun akibat perubahan sosial dan lingkungan.

Faktor penyebab penurunan adab murid antara lain lemahnya keteladanan, pengaruh media digital, serta berkurangnya peran keluarga dan sekolah dalam menanamkan nilai moral.⁷ Kondisi ini tidak hanya menjadi isu teoretis, tetapi juga berdampak pada kualitas interaksi pedagogis di kelas, seperti terganggunya proses pembelajaran dan kurang kondusifnya suasana belajar.⁸ Dalam konteks pembelajaran modern, khususnya melalui pendekatan *deep learning* yang menekankan keaktifan dan kebebasan berpikir peserta didik, situasi ini

⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Penguatan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2021), 15–17.

⁸ John Hattie, *Visible Learning* (London: Routledge, 2009), 88–90.

berpotensi memunculkan dinamika baru dalam hubungan murid dan guru apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai adab.⁹ Sementara itu, Kurikulum Merdeka hadir sebagai kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mendorong pengembangan kompetensi abad ke-21 melalui pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan reflektif.¹⁰ Oleh karena itu, pendekatan *deep learning* menjadi bagian penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka karena mampu mendorong keterlibatan aktif siswa, pemahaman mendalam, serta pengembangan karakter secara holistik.¹¹

Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim fii Adabil 'Alim wal Muta'allim* karya Badruddin Ibnu Jama'ah merupakan salah satu referensi klasik yang secara komprehensif membahas adab murid terhadap guru dan adab menuntut ilmu secara etis.¹² Penelitian literatur menunjukkan bahwa kitab ini tidak hanya menekankan pentingnya penghormatan kepada guru, tetapi juga merinci adab-adab yang harus dimiliki seorang murid termasuk niat ikhlas, sikap rendah hati (*tawadhu'*), saling menghormati, dan kesabaran dalam menerima ilmu sebagai bagian dari karakter yang harus dibangun dalam proses pembelajaran.¹³ Konsep adab dalam kitab

⁹ Ference Marton dan Roger Säljö, "On Qualitative Differences in Learning: I—Outcome and Process," *British Journal of Educational Psychology* 46, no. 1 (1976): 5–7.

¹⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), 12–13.

¹¹ Michael Fullan, Joanne Quinn, dan Joanne McEachen, *Deep Learning: Engage the World Change the World* (California: Corwin, 2018), 34–36.

¹² Ibnu Jama'ah, *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1354 H), 83-85.

¹³Ibid., 90-92.

ini mencakup aspek internal (seperti niat dan pengendalian diri) serta adab dalam berinteraksi dengan guru, sehingga pembelajaran tidak hanya menjadi aktivitas kognitif tetapi juga pembinaan karakter yang berlandaskan nilai-nilai moral Islam. Karena itu, kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan karakter (adab) dan praktik pembelajaran dalam konteks Kurikulum Merdeka yang menekankan pendidikan holistik dan moral.¹⁴ Oleh karena itu, kitab ini digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian untuk menilai kesesuaian antara konsep adab dalam perspektif pendidikan Islam klasik dengan praktik pembelajaran modern.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang memberikan ruang pembelajaran sepanjang hayat, termasuk pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C. PKBM berperan penting dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang beragam, memberikan kesempatan kepada peserta didik yang tidak terlayani oleh jalur pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang bermakna.¹⁵ Selain itu, sejak diterbitkannya kebijakan *Kurikulum Merdeka*, PKBM juga mengalami proses adaptasi kurikulum kesetaraan dengan prinsip pembelajaran yang lebih fleksibel,

¹⁴ Muhammad Tohir Ritonga, Irwansyah Irwansyah, Hanan Asrowi Harahap, "Konsep Pendidikan Adab dalam Kitab Tadzkiratus Sami' Wal Mutakallim Fi Adabil `Alim Wal Muta`Allim Karya Imam Badruddin Ibnu Jama`Ah Al-Kinani Asy-Syafi'I," *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5, No. 3 (2025)

¹⁵ "Apa Itu PKBM?" Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, 15 Mei 2024, <https://www.ybkb.or.id/apa-itu-pkbm>

kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, meskipun implementasinya sering kali berbeda dengan lembaga formal karena sifat nonformal yang lebih dinamis dan berbasis komunitas.¹⁶ Di tengah perubahan tersebut, fenomena hubungan *adab* murid terhadap guru menjadi perhatian penting di lingkungan PKBM seperti Al-Yusro karena hubungan interpersonal ini sangat menentukan suasana dan kualitas pembelajaran sehari-hari, serta mencerminkan keberhasilan penguatan karakter yang menjadi salah satu tujuan Kurikulum Merdeka. Kondisi ini menjadikan PKBM sebagai konteks yang menarik untuk mengkaji implementasi *adab* dalam pembelajaran yang bersifat fleksibel dan berbasis komunitas.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji *adab* murid terhadap guru dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* dengan perspektif kitab klasik *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus menghubungkan antara konsep pendidikan Islam klasik dengan praktik pendidikan modern. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana nilai-nilai *adab* dipraktikkan oleh murid dalam interaksi dengan guru di PKBM, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi penguatan karakter dalam pelaksanaan kurikulum. Di samping itu, menghubungkan konsep *adab* klasik yang dijelaskan dalam kitab *Tadzkiratus*

¹⁶ “Membaca Kurikulum Merdeka dari Sudut PKBM: Apakah Benar Merdeka?” Ruang Setara, 2 Juli 2025, <https://ruang.setara-digital.com/membaca-kurikulum-merdeka-dari-sudut-pkbm-apakah-benar-merdeka>

Saami' wal Mutakallim dengan praktik pembelajaran modern dapat memperkaya kajian pendidikan Islam dan memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan pendidikan karakter dalam konteks *deep learning*. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Analisa Adab Murid terhadap Guru dalam Implementasi Penguatan Kurikulum Merdeka Berbasis Deep Learning di PKBM Al-Yusro: Tinjauan Buku Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim” sebagai upaya menjembatani teori dan praktik pendidikan yang relevan dengan tantangan masa kini.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya variasi pemahaman dan penerapan *adab* murid terhadap guru dalam proses pembelajaran di PKBM Al-Yusro.
2. Perubahan sistem pembelajaran melalui Kurikulum Merdeka yang menuntut penguatan karakter belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi nilai adab secara optimal di lapangan.
3. Penerapan pendekatan *deep learning* dalam pembelajaran masih berfokus pada aspek kognitif, sehingga aspek sikap dan adab belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.
4. Adanya kesenjangan antara konsep pendidikan Islam klasik tentang adab dalam kitab Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah dengan praktik pembelajaran modern saat ini.

5. Belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis *adab* murid terhadap guru dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* di PKBM Al-Yusro.

C. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis *adab* murid terhadap guru dalam proses pembelajaran di PKBM Al-Yusro.
2. Penelitian ini tidak membahas aspek prestasi akademik maupun manajemen lembaga secara keseluruhan.
3. Penelitian difokuskan pada implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning*.
4. Analisis penelitian menggunakan perspektif pendidikan Islam dengan merujuk pada kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* karya Ibnu Jama'ah.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan isu yang diangkat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *adab* murid terhadap guru dalam proses pembelajaran di PKBM Al-Yusro?

2. Bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* serta praktik adab murid terhadap guru dalam perspektif kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* di PKBM Al-Yusro?
3. Bagaimana kesesuaian antara konsep *adab* dalam kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* dengan praktik di lapangan pada pembelajaran berbasis *deep learning* di PKBM Al-Yusro?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk *adab* murid terhadap guru dalam proses pembelajaran di PKBM Al-Yusro.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* di PKBM Al-Yusro.
3. Untuk menganalisis kesesuaian praktik *adab* murid terhadap guru dengan konsep dalam kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* karya Ibnu Jama'ah dalam proses pembelajaran di PKBM Al-Yusro.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian pendidikan Islam dan pendidikan karakter dengan menambahkan wawasan tentang

bagaimana nilai adab murid terhadap guru dapat dipahami dan dianalisis dalam kerangka *deep learning* Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan teori penguatan karakter dalam konteks pendidikan nonformal, khususnya yang berbasis nilai-nilai etika relasional dalam interaksi belajar mengajar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam menanamkan nilai *adab* kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Siswa/Murid

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya *adab* terhadap guru dalam proses menuntut ilmu.

c. Bagi PKBM Al-Yusro

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka khususnya dalam penguatan karakter peserta didik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian yang relevan di bidang pendidikan Islam dan pembelajaran berbasis karakter.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dari setiap bab yang dibahas, sehingga pembahasan dalam penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan dasar dan arah penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, Bab II memuat tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis yang membahas kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep *adab* murid terhadap guru, Kurikulum Merdeka, konsep *deep learning*, serta kajian kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* karya Ibnu Jama'ah. Selain itu juga dijelaskan kerangka pemikiran penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka tidak menggunakan hipotesis.

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian di PKBM Al-Yusro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga tidak menggunakan hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman dan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai *adab* murid terhadap guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning*, serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori yang telah dikaji pada Bab II.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan peneliti berdasarkan temuan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan serta sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir.

Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arip, S. dkk. (2023) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji konsep adab murid terhadap guru dalam perspektif pendidikan Islam berdasarkan kitab karya Ibnu Jama'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adab memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, khususnya dalam membentuk sikap hormat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus kajian mengenai adab murid terhadap guru serta penggunaan perspektif pendidikan Islam berbasis kitab klasik. Namun, perbedaannya terletak pada konteks penelitian, di mana penelitian tersebut hanya bersifat konseptual melalui studi literatur, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi adab dalam konteks pembelajaran nyata, khususnya dalam Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* di PKBM.

2. Penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka mampu meningkatkan keterlibatan aktif siswa serta mendukung penguatan karakter dalam proses pembelajaran.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut tidak mengkaji aspek adab murid terhadap guru, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti hubungan antara implementasi Kurikulum Merdeka dengan pembentukan adab murid dalam interaksi pembelajaran.
3. Penelitian tentang pendekatan *deep learning* dalam pendidikan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis *deep learning* mampu meningkatkan pemahaman konseptual serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada penggunaan pendekatan *deep learning* sebagai strategi pembelajaran. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji, di mana penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek kognitif dan

¹⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Panduan Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), 10–15.

pengembangan kemampuan berpikir, sedangkan penelitian ini mengkaji keterkaitan antara pendekatan *deep learning* dengan pembentukan adab murid terhadap guru dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara adab murid terhadap guru dengan implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* dalam perspektif kitab klasik, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*).

B. DESKRIPSI KONSEPTUAL

1. Adab Murid terhadap Guru

Adab murid terhadap guru merupakan seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran.¹⁸ Dalam perspektif pendidikan Islam, adab tidak hanya berkaitan dengan sopan santun secara lahiriah, tetapi juga mencakup aspek batin seperti niat yang ikhlas, penghormatan, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu.¹⁹

Menurut Ibnu Jama'ah dalam kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim*, adab murid terhadap guru meliputi sejumlah aspek mendasar

¹⁸ Imam Nawawi, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim wa Adab al-Mufti wa al-Mustafti* (Thantha: Maktabah ash-Shahabah, 1987), 45.

¹⁹ Ibnu Jama'ah, *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1354 H), 84.

yang menjadi fondasi utama dalam proses menuntut ilmu.²⁰ Pertama, adab dalam memilih dan memandang guru, yang mencakup sikap kehati-hatian dalam menentukan guru melalui pertimbangan yang matang serta istikharah kepada Allah, dengan tujuan agar memperoleh guru yang tidak hanya memiliki keluasan ilmu, tetapi juga keutamaan akhlak dan keteladanan. Selain itu, murid dituntut untuk memuliakan guru dengan menempatkannya pada posisi yang terhormat, serta meyakini kapasitas keilmuan dan keutamaannya tanpa berlebihan hingga menyamai kesempurnaan yang hanya milik Allah. Sikap ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang dilandasi penghormatan, sehingga memudahkan murid dalam menerima ilmu secara optimal.

Kedua, adab dalam ketaatan dan sikap kepada guru, yang meliputi kesediaan untuk tunduk dan mengikuti arahan serta bimbingan guru dalam proses pembelajaran. Seorang murid dianjurkan untuk tidak mendahului atau menyelisih pendapat gurunya tanpa alasan yang jelas, serta menunjukkan sikap tawadhu' dalam setiap interaksi. Di samping itu, murid juga dituntut untuk bersabar terhadap sikap atau perlakuan guru, termasuk ketika menghadapi teguran atau sikap yang kurang berkenan, dengan tetap berprasangka baik dan memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan. Sikap berterima kasih atas bimbingan, perhatian, serta koreksi yang diberikan guru juga menjadi bagian penting, karena

²⁰ Ibnu Jama'ah, *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1354 H), 85-90.

menunjukkan kesadaran bahwa setiap arahan guru mengandung nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi perkembangan diri murid.

Ketiga, adab dalam interaksi dengan guru, yang tercermin dalam perilaku konkret sehari-hari selama proses pembelajaran. Hal ini meliputi kebiasaan meminta izin sebelum memasuki ruang atau menemui guru di luar majelis umum, duduk dengan sopan dan penuh ketundukan, menjaga ketenangan serta kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran, serta berbicara dengan bahasa yang santun dan tidak menyela pembicaraan guru. Selain itu, murid juga dituntut untuk mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian, meskipun materi yang disampaikan telah diketahui sebelumnya, sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Seluruh bentuk interaksi ini mencerminkan implementasi adab secara nyata dalam kehidupan belajar.

Dengan demikian, konsep adab murid terhadap guru menurut Ibnu Jama'ah tidak hanya terbatas pada aspek etika lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi batiniah yang berkaitan dengan niat, sikap, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pendidikan Islam, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi secara kognitif, tetapi juga oleh kualitas adab yang dimiliki murid dalam berinteraksi dengan guru, sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya bermanfaat secara intelektual,

tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Adab ini menjadi dasar keberkahan ilmu dan keberhasilan dalam proses pendidikan.²¹

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*), penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi abad ke-21.²²

Kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

3. Deep Learning dalam Pendidikan

Deep Learning dalam pendidikan merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam terhadap materi, bukan sekadar hafalan.²³ Pembelajaran ini mendorong siswa untuk:²⁴

- a. berpikir kritis
- b. melakukan refleksi

²¹ Ibnu Jama'ah, *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1354 H), 83.

²² Kemendikbudristek, *Panduan Kurikulum Merdeka*, 12–13.

²³ Ference Marton dan Roger Säljö, "On Qualitative Differences in Learning: I—Outcome and Process," *British Journal of Educational Psychology* 46, no. 1 (1976): 5–7.

²⁴ John Hattie, *Visible Learning* (London: Routledge, 2009), 88–90.

c. menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata

Dalam Kurikulum Merdeka, pendekatan ini sangat relevan karena mendukung pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada pengembangan karakter.

4. Buku Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim

Kitab Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim merupakan karya klasik dalam bidang pendidikan Islam yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah.

Kitab ini membahas secara komprehensif tentang adab guru dan murid, baik dalam aspek lahir maupun batin.²⁵ Konsep yang terkandung di dalamnya menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu, tetapi juga oleh kualitas adab dalam proses pembelajaran.²⁶

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan hubungan antara adab murid terhadap guru dengan implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning*.

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta penguatan karakter sebagai bagian dari tujuan pendidikan.²⁷ Salah satu karakter penting dalam proses pembelajaran adalah adab murid terhadap

²⁵ Ibnu Jama'ah, *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1354 H), 83-85.

²⁶ Ibid., 84.

²⁷ Kemendikbudristek, *Panduan Kurikulum Merdeka*, 12.

guru. Adab tersebut berperan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaksi yang harmonis, serta mendukung tercapainya pembelajaran yang bermakna.²⁸

Di sisi lain, pendekatan *deep learning* menuntut keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, yang tidak hanya membutuhkan kemampuan kognitif tetapi juga sikap dan etika yang baik.²⁹ Dalam hal ini, adab murid menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam.

Konsep adab dalam kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik adab murid di lapangan.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji kesesuaian antara teori adab dalam kitab klasik dengan praktik pembelajaran modern dalam Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* di PKBM Al-Yusro.

²⁸ Ibnu Jama'ah, hlm. 85.

²⁹ John Hattie, *Visible Learning* (London: Routledge, 2009), 88.

³⁰ Ibnu Jama'ah, hlm. 83-90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, baik berupa kata-kata, perilaku, maupun dokumen yang relevan. Pendekatan ini menekankan pada pemaknaan terhadap suatu fenomena, bukan pada pengukuran atau pengujian hubungan antar variabel secara statistik. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji aspek-aspek yang bersifat nilai, sikap, dan interaksi sosial, seperti adab murid terhadap guru dalam proses pembelajaran.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena adab murid terhadap guru dalam konteks pembelajaran, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka berbasis *deep learning* di PKBM Al-Yusro. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif pendidikan Islam. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada bagaimana nilai-nilai adab dipraktikkan oleh murid dalam interaksi dengan guru, serta bagaimana nilai tersebut berkontribusi terhadap proses pembelajaran yang bermakna.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif. Desain ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang utuh, sistematis, dan faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Melalui desain ini, peneliti berupaya untuk mengungkap realitas empiris yang berkaitan dengan praktik adab murid terhadap guru serta keterkaitannya dengan implementasi pembelajaran berbasis *deep learning* dalam Kurikulum Merdeka. Desain ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual, sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan secara sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu dengan mengkaji fenomena yang berkaitan dengan adab murid terhadap guru dalam proses pembelajaran. Tahap kedua adalah studi literatur, yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep teoritis yang relevan, termasuk konsep adab dalam kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* karya Ibnu Jama'ah, serta teori-teori terkait Kurikulum Merdeka dan pendekatan *deep learning*. Tahap ketiga adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif di PKBM Al-Yusro. Tahap keempat adalah analisis data, yaitu proses mengolah, mengelompokkan, dan menafsirkan data untuk menemukan pola, makna, serta kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Tahap

terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan metode dan desain penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai adab murid terhadap guru dalam implementasi pembelajaran berbasis *deep learning* dalam Kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap keterkaitan antara konsep adab dalam perspektif pendidikan Islam klasik dengan praktik pembelajaran modern, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam aspek pembentukan karakter peserta didik.

B. Operasional Variabel

Dalam penelitian kualitatif, istilah variabel lebih tepat disebut sebagai fokus penelitian. Namun demikian, untuk memenuhi sistematika penulisan, peneliti tetap menyajikan operasional variabel dalam bentuk deskriptif.

1. Definisi naratif

- a. Adab murid terhadap guru adalah sikap, perilaku, dan nilai yang ditunjukkan oleh murid dalam berinteraksi dengan guru, baik secara lahir maupun batin, berdasarkan konsep pendidikan Islam.
- b. Kurikulum Merdeka adalah sistem kurikulum yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan menekankan penguatan karakter peserta didik.
- c. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan reflektif.

2. Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Adab Murid terhadap Guru	Sikap	Sopan santun, menghormati guru	Kualitatif
	Perilaku	Tidak menyela, memperhatikan guru	Kualitatif
	Nilai	Tawadhu', ikhlas	Kualitatif
Kurikulum Merdeka	Pembelajaran	Fleksibilitas, student-centered	Kualitatif
Deep Learning	Kognitif	Berpikir kritis	Kualitatif
	Reflektif	Mengaitkan dengan kehidupan nyata	Kualitatif

C. Populasi dan Sampel / Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka tidak menggunakan istilah populasi dan sampel secara kuantitatif, melainkan menggunakan sumber data.

Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui:

- a. Guru di PKBM Al-Yusro
- b. Murid/peserta didik
- c. Aktivitas pembelajaran

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari:

- a. Dokumen lembaga
- b. Buku jurnal
- c. Kitab Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran dan interaksi antara murid dan guru di PKBM Al-Yusro.

2. Wawancara

Dilakukan secara mendalam kepada guru dan murid untuk memperoleh informasi terkait penerapan adab dalam pembelajaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran di PKBM Al-Yusro sebagai data pendukung penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Reduksi Data

Menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik makna dari data yang telah dianalisis.

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan fenomena adab murid terhadap guru serta kesesuaiannya dengan teori dalam kitab *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim*.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Al-Yusro sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2026, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian.